

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15422625>

**GAP SINTAKSISI.
(OYBEKNING "NAVOIY" ROMANI ASOSIDA).**

Abdugʻaniyeva Pakiza Toxir qizi

1-bosqich 611-24 guruh talabasi

Abdulla Qodiriy nomidagi Jizzax davlat pedagogika universiteti

Oʻzbek tili va adabiyoti fakulteti

ANNOTATSIYA: *Mazkur maqolada Oybekning “Navoiy” romanidagi gap sintaksisi tahlil qilingan. Asarda ishlatilgan gaplarning tuzilishi, ularning grammatik boʻlaklari, sintaktik qurilishi hamda badiiy nutqdagi ifoda vositalari oʻrganilgan. Tahlilda yozuvchining murakkab va sodda gaplardan badiiy vosita sifatida foydalanishi, obraz yaratish va tarixiy voqealarni jonlantirishdagi sintaktik usullari tahlil etiladi. Annotatsiyada shuningdek, roman tilining boyligi, uslubiy xususiyatlari va sintaksis vositalari orqali erishilgan taʼsirchanlik koʻrsatilgan. Ushbu maqolada “Navoiy” romanining nafaqat mazmuniy, balki grammatik jihatdan ham tahlilini oʻz ichiga oladi.*

KALIT SOʻZLAR: *Gap, sintaksis, darak gap, soʻroq gap, buyruq gap, his-hayajon gap.*

KIRISH: Sintaksis (grekcha "**tuzish**" demakdir) grammatikaning ikkinchi qismi boʻlib, unda soʻz birikmalari. gap turlari oʻrganiladi. Demak, sintaksis soʻz birikmasi sintaksisi va gap sintaksisi degan ikkita boʻlimni oʻz ichiga oladi. Barcha til birliklari (tovush, qoʻshimcha, soʻz. soʻz birikmasi va gap) mana shu sintaksis boʻlimida amaliy jih jihatdan oʻzlarini namoyish qiladi. [95-bet].¹

Gap - kishilarning bir-biriga fikr, axborot uzatish uchun ishlatadigan asosiy birlik, fikr ifodalashning eng oddiy va tipik ko‘rinishi. U so‘zlovchi uchun fikr ifodalash va axborot uzatish, tinglovchi uchun axborot qabul qilish vositasi. [348-bet].² Ifoda maqsadiga ko‘ra gapning turlanishi sof nutqiy hodisa. So‘zlovchi nutq jarayonida fikr ifodalash bilan birga, ma’lum bir maqsadni ko‘zlaydi ham. Gap so‘zlovchining ko‘zlagan maqsadiga ko‘ra turli-turman:

1. Darak gap.
2. So‘roq gap.
3. Buyruq gap.
4. His-hayajon gap. [498-bet].³

1. Darak gap.

Darak gap orqali biror narsa haqida ma’lum qilinadi, xabar beriladi: bunday gapning oxiriga nuqta qo‘yiladi. Darak gaplar darak-xabar, orzu-umid, ishonch, ta’kid, g‘urur, maslahat, tashviq, sevinch, taajjub, gumon, achinish, tashvish, g‘azab, norozilik, kinoya kabi mazmun turlarini ifodalaydi.[100-bet]. Gapning bu turi biror voqea-hodisa, haqida xabar berish, ish-harakatning mavjud emasligi yoki belgini tasdiqlash uchun ishlatiladi. Darak gaplarda biror voqea-hodisa haqida xabar berish bilan birga taxmin, gumon yoki istak mazmuni ham bayon etiladi. [204-bet].⁴

Masalan: Janoblarini qoshimga chaqirishdan maqsad, – dedi Husayn Boyqaro sovuq va rasmiy tur bilan, – xotirimga kelgan bir mulohazani bildirmoq edi. – Bir zum sukutdan so‘ng davom etdi u. – Janoblarini yangi bir vazifaga tayinlamoq fikriga keldim. Bu vazifani mumkin qadar tez va ham sidqidil bilan qabul qilmoqlariga ishonurmen. [337-338-betlar].⁵

2. So‘roq gap.

So‘roq gap so‘zlovchiga noma’lum bo‘lgan biror narsa, voqea-hodisa haqida xabar bilish, ma’lumotni olish maqsadida ishlatiladi. So‘roq gaplarning javob talab qilinmaydigan, so‘roq bildirmaydigan turlari ham bor. So‘roq gaplarda ba’zan so‘roq bilan birga taajjub, buyruq, shubha yoki gumon kabi ma’nolar anglashilishi mumkin. So‘roq gaplarning o‘ziga xos xususiyatlari bor. Ular quyidagilardan iborat:

1. So‘roq gaplarda kim?, nima?, qachon?, nega?, qayerda? kabi so‘roq olmoshlari ishtirok qiladi.

2. So‘roq gaplarda -mi, -chi, -a (-ya) kabi so‘roq yuklamalari ishtirok etishi mumkin kabi ma’nolar anglashilishi mumkin. [205-bet].⁴

Masalan: 1. – Nima qilmoq kerak? U bizni ahmoq qilib ma’sum qizni ko‘z oldimizda qurbon etadimi? Bu qanday razolat? – qichqirdi Sultonmurod. [320-bet].⁵

2. – Meni qayerga olib boradilar? Siz nima qilib yuribsiz bu yerda? – parishon so‘radi Dildor. [321-bet].⁵

3. *Buyruq gap.*

Buyruq gaplarda so‘zlovchi tinglovchini biror ish-harakatni bajarishga qistaydi, buyuradi, istak bildiradi, tashviq qiladi, nasihat qiladi. Buyruq gaplarning o‘ziga xos belgilari quyidagicha:

1. Buyruq gaplardagi fe’l kesimlar, asosan, buyruq maylidagi fe’llar (ayrim vaqtda shart mayli shaklidagi fe’llar) orqali ifodalanadi. [207-bet].⁴

Buyruq gap tinglovchini biror predmetga biror ishni bajarishga undash, buyurish, qistash ma’nolarini ifodalash uchun xizmat qiladi. Bunday ma’noviy ko‘rinish turli-tumandir. Shunga ko‘ra, buyruq gap o‘z ichida har xil ko‘rinishga ega bo‘ladi.

1) sof buyruq: Tez bor!

2) buyruq-qistash: Borsang-chi!

3) buyruq-iltimos: Menga ham bering.

4) buyruq-maslahat: Yaxshisi, uyda qola qol.

5) buyruq-tilak: Yashasin tinchlik.

6) buyruq-chaqiriq: Olg‘a!

Buyruq gapning bu turlari ohang jihatidan farqlanib turadi. [500-bet].³

4. *His-hayajon gap.*

Gaplar ohangiga, his-tuyg‘uni ifodalashiga ko‘ra 2 xildir:

1. His-hayajonli (undov) gaplar inson ruhiyati bilan bog‘liq bo‘lgan tuyg‘ular - quvonch, shodlik, taajjub, qayg‘u, afsuslanish, qo‘rqinch singari tuyg‘ularni ifodalaydi va eh, oh, uh, o, uf, obbo kabi undovlar. qunday, qancha, naqadar, shunday kabi so‘zlar

yoki faqat his-hayajon ohangi bilan hosil bo‘ladi. His-hayajon ohangi bilan aytilgan darak, so‘roq, buyruq gaplar his-hayajon gapga aylanadi.

2. His-hayajonsiz gaplar his-tuyg‘u ifodalamaydi, oddiy xabar, buyruq yoki so‘roqni ifodalaydi, ya’ni his-hayajon qatnashmagan darak, so‘roq va buyruq gaplar shu guruhga mansubdir. [101-bet].¹

Masalan: – Ajab! – hayrat bilan boshini tebratdi podshoh. " Mening haqimda Alisherdek odam shunday badniyat va badxohish bo‘lsin! – o‘yladi labini tishlab u. [265-bet].⁵

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Madrim Hamrayev. Ona tili. Abituriyentlar uchun. Toshkent 2001.
2. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. Toshkent. 2020.
3. R.R.Sayfullayev, B.R.Mengliyev, M.M.Qurbonova, L.R.Raupova, M.Q.Abuzalova, D.N.Yo‘ldosheva. Hozirgi o‘zbek tili.
4. M.Asqarova, R.Yunosov, M.Yo‘ldoshev, D.Muhamedova. O‘zbek tili praktikumi.
5. Oybekning " Navoiy " romani. Toshkent 2019.